

ISLOM DINIDA VATANPARVARLIK VA UNING DIDAKTIK AHAMIYATI

Yusupov Arabboy Bahodirjon o'g'li
Abduraximov Iskandar Nodirjon o'g'li
FarDU Harbiy ta'lim fakulteti
Talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5914525>

Annotatsiya: Maqolada yoshlarning vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda va voyaga yetkazishda Islom dini, uning ahamiyati, hamda didaktik jihatlari yoritilgan bo'lib, maqola orqali Islom dinining Vatanparvar insonlarni voyaga yetishdagi ahamiyati to'g'risida atroflicha izlanishlar olib borilgan.

Kalit so'zlar: Qur'oni Karim, Xadis, Islom dini, vatanparvarlik, didaktika, tarbiya.

U (Alloh) sizlarni yerdan paydo qilib,
sizlarni uni obod etuvchi etdi.
(Hud surasi 61-oyat).

Islomda Vatanga muhabbat bu – tug'ilib o'sgan yurtini e'zozlash, uning istiqboli uchun bor imkoniyatini sarf etishdir! Musulmon kishi Vatanini sevadi, ardoqlaydi! Uning iqboli uchun ter to'kadi, uni himoya qiladi, xursand bo'lsa – shodlanadi, musibat yetsa – qayg'uradi. Shuning uchun ham kishi o'z vatanidan uzoqlashganda, uni qumsaydi va sog'inadi. Islom tarixidan ma'lumki, Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'z vatanlari Makkai mukarramani yaxshi ko'rardilar. U Zot yolg'iz Allohga imon keltirishga da'vat qila boshlaganlaridan so'ng Makka mushriklarining zulmlari haddan oshib, Rasulullohning jonlariga qasd qilish darajasiga borganlaridan so'ngina Allohning buyrug'iga binoan, Makkadan chiqib ketishga majbur bo'ldilar. Chiqish vaqti kelganida, ko'zlariga yosh oldilar, ko'ngillari bo'shab, Makkaga qarab dedilar:

غَيْرِكَ سَكَنْتُ مَا مِنْكَ أُخْرَجُونِي قَوْمِي أَنْ وَلَوْلَا إِلَيَّ وَأَحَبُّكَ بَلَدِي، مِنْ أَطْيَبِكَ مَا

(عنهما الله رضى عباس بن الله عبد عن ال ترمذي الإمام رواه)

ya'niki: “(Ey Makka), sendan ko'ra menga sevimliroq va suyuqliroq shahar yo'q! Agar qavmim meni sendan chiqarmaganida, aslo sendan boshqa joyni makon tutmasdim” (Imom Termiziy rivoyatlari).

Muhammad sallallohu alayhi vasallam Makkadan uzoqlashganlari sari unga bo'lgan ishtiyoqlari ziyodalashib borardi. Shunda Alloh taolo Rasulullohning

ko'ngillarini ko'tarib, Makkaga qaytib kelishlarini bashoratini berib, Qur'oni karimdagi quyidagi oyati karimani nozil qildi:

... مَعَادٍ إِلَىٰ لَرَأْدِكَ الْفُرْآنَ عَلَيْكَ فَرَضَ الَّذِي إِنَّ

ya'ni: "(Ey, Muhammad!) Albatta, Sizga (ushbu) Qur'onni farz qilgan zot, shakshubhasiz, Sizni qaytish joyiga (Makkaga) qaytaruvchidir..." (Qasos surasi 85-oyat). Keyin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xotirjam safarlarini davom ettirdilar.

Har bir insonning Vatani oldida bir nechta vazifalari bo'lib, ularning eng muhimlari uchta:

1. Vatanning haqqiga duo qilish. Chunki payg'ambarlar o'z vatanlari haqqiga duo qilgan edilar. Masalan, "Payg'ambarlarning otasi" Ibrohim xalilulloh o'z vatanlari bo'lmish Makkai mukarrama haqqiga Qur'oni karimda duo qilganlari bayon qilingan:

كَفَرَ وَمَنْ قَالَ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ مِنْهُمْ أَمَنْ مَنْ التَّمْرَاتِ مِنْ أَهْلِهِ وَارْزُقْ أَمِنًا بَلَدًا هَذَا اجْعَلْ رَبِّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ وَإِذْ الْمَصِيرُ وَبُنْسِ النَّارِ عَذَابٍ إِلَىٰ أَضْطَرُّهُ ثُمَّ قَلِيلًا فَأَمْتَعَهُ

ya'niki: "Eslang, Ibrohim: "Ey, Rabbim, buni (Makkani) tinchlik shahri qilgin va uning aholisidan Allohga va oxirat kuniga ishonuvchilariga (turli) mevalardan rizq qilib bergin!", – deganida, Alloh: "(Ulardan) kofir bo'lganlarini esa, biroz rizqlantirib, so'ngra do'zax azobiga muhtalo eturman. Bu o'ta yomon oqibatdir", – dedi" (Baqara surasi 126-oyat).

Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham Madinai munavvaraga borganlarida, uning haqqiga quyidagicha duo qildilar:

...مُدَّنَا وَفِي صَاعِنَا فَي لَنَا بَارِكُ اللَّهُمَّ أَشَدَّ، أَوْ مَكَّةَ كَحَبْنَا الْمَدِينَةَ إِلَيْنَا حَبِّبَ اللَّهُمَّ

(عنها رضي عائد شة عن مسدلم والإمام ال بخاري الإمام رواه)

ya'niki: "Ey Alloh! Madinani bizga Makkani suyganimizdek yoki undanda ziyodaroq suyukli qilgin! Va uni toshu tarozusiga – so'u muddiga barakot bergin!" (Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyatlari).

Ko'rinib turibdiki, Rasululloh yashab turgan yurtlariga tinchlik va rizq so'radilar. Zero bu ikki ne'mat – Vatan farovonligi omillaridandir! U ikkisi yoki biri topilmasa, baxt saodat yo'qoladi.

2. Vatan obodligi uchun moddiy va ma'naviy hissa qo'shish. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni karimda shunday marhamat qildi:

فِيهَا وَاسْتَعْمَرَكُمْ الْأَرْضِ مِنَ أَنْسَاكُمْ هُوَ

ya'niki: "U (Alloh) sizlarni yerdan paydo qilib, sizlarni uni obod etuvchi etdi" (Hud surasi 61-oyat). Demak, inson yer yuzini, xususan yashab turgan yurtini, o'z Vatanini obod qilishi – uning burchi hisoblanadi.

Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar:

فَلْيَغْرِسْهَا يَغْرِسَهَا، حَتَّى السَّاعَةَ تَقُومَ لَأَنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ فَسِيلَةٌ، أَحَدِكُمْ يَدٍ وَفِي السَّاعَةَ قَامَتْ إِنْ

(عَنْهُ اللهُ رَضِيَ الْكَلْبُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الْإِمَامِ رَوَاهُ)

ya'ni: "Qiyomat qoim bo'lib qolsa-yu, biringizning qo'lida ko'chat bo'lsa, u qoim bo'lgunicha ekishga ulgursa, ekib qo'ysin" (Imom Buxoriy rivoyatlari).

Hadisi sharifda inson o'z hayotining oxirgi lahzasini ham g'animat bilib, yashab turgan joyini obod qilish, uni gullab-yashnatishga targ'ib qilinmoqda.

3. Vatanda fasod va buzg'unchilik ishlari bilan mashg'ul bo'lmaslik. Bu haqda Qur'oni karimda shunday marhamat qilinadi:

الْمُحْسِنِينَ مِنْ قَرِيبِ اللَّهِ رَحْمَةً إِنَّ وَطَمًا خَوْفًا وَفُؤَادًا إِصْلَاحَهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَفْسُدُوا وَلَا

ya'ni: "Yerni (Alloh xayrli ishlarga) yaroqli qilib qo'ygandan keyin (unda) buzg'unchilik qilmangiz! Unga (Allohga) ham qo'rqinch va ham umid bilan duo qilingiz! Allohning rahmati ezgu ish qiluvchilarga yaqindir" (A'rof surasi 56-oyat).

Har bir shaxs o'zi yashab turgan joyini ardoqlab, uni himoya qilishi – o'z joni, moli, ota-onasi va farzandlarini himoya qilish hisoblanadi. Bu ish ulkan savob ekani haqida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar:

شَهِيدٌ فَهُوَ أَهْلُهُ نُونٌ قُتِلَ وَمَنْ شَهِيدٌ فَهُوَ دِينُهُ نُونٌ قُتِلَ وَمَنْ شَهِيدٌ فَهُوَ مَالُهُ نُونٌ قُتِلَ مَنْ

(عَنْهُ اللهُ رَضِيَ زَيْدُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الْإِمَامِ رَوَاهُ)

ya'ni: "Moli, joni, dini va ahli ayolini himoya qilish yo'lida halok bo'lgan kishi shahidlik maqomini topadi" (Imom Termiziy rivoyatlari).

Kishi Vataniga xiyonat qilishi, undagi ota-onasi, farzandlari va xalqining qadriga yetmasligi, ularni o'ylamasdan Vatanga qarshi qurol ko'tarishi – islomdagi eng og'ir gunoh va juda katta jinoyatdir!

Vatanni sevishimizga bir qancha sabablar bor. Jumladan, Alloh taolo taqdirimizni shu yerga bitdi. Shu Vatanda tug'ilib o'sdik, tarbiya topdik. Bu Vatanda eng sevimli qarindoshlarimiz, yaqinlarimiz, do'st-u birodarlarimiz yashashadi. Buning ziyodasiga bu zaminni son-sanoqsiz ulug' zotlar, Allohning do'stlari vatan tutishgan.

Afsuski, ayrim Vatan qadriga yetmagan kimsalar, huddi "hijrat qilish farz" degan soxta da'volarni qilib, oilasi bag'rida tinch, osuda hayot kechirayotgan musulmonlarni

o'zga yurtlarga chiqib ketishga da'vat qilmoqda. Ammo bugungi kunda turli qo'paruvchi kuchlarning qo'lida o'yinchoq bo'layotganlar dunyoning notinchlik hukm surgan va o'zlari qo'nim topgan mintaqalariga taassubga berilgan shaxslarni bir joyga jamlash va shu orqali xomiylarining rejalashtirilgan siyosiy maqsadlari yo'lida harakatlanishmoqda.

Xususan, ular ilm-ma'rifatdan yiroq, johil kimsalarni o'z atroflariga to'plashga intilib, islom diyori bo'lgan, azon aytiladigan, juma va hayit namozlari bemalol o'qiladigan, islomning besh arkonlari emin-erkin ado etilib, musulmonchilik amalda bo'lgan va o'zlari tinchlik-xotirjamlikda hayot kechirayotgan vatanlarini tark etishga targ'ib qilmoqdalar. Buning natijalari esa hammamizga ayon. Shunday ekan, har birimiz Vatanimiz tinchligini qadriga yetib, uning obodligi va rivojlanishi yo'lida o'z hissamizni qo'shishimiz, kundan-kunga ko'payib borayotgan islohot va yutuqlariga shukrona keltirib, har xil yomon niyatdagi kimsalardan uni ko'z qorachig'imizdek asrab-avaylashimiz, Vatan ravnaqi yo'lida xizmat qilayotgan rahbar va yurtdoshlarimizning haqlariga duolar qilib, ularga ruhan madad berishimiz lozim.

Azizlar! Shuni ham ta'kidlash kerakki, inson o'zi tug'ilib o'sgan vatanini qadriga yetishi, haqqiga duo qilishi va obodligiga hissa qo'shishimiz lozim ekan. Demak, biz hayotimiz davomida dunyodagi Vatanimizni obod etishimiz, uni asrab-avaylashimiz, Vatanimiz ravnaqiga munosib hissa qo'shishimiz joiz.

Yaxshi va solih amallarni qilish – jannatga kirishga sababdir. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni karimda shunday degan:

خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ أُولَئِكَ الصَّالِحَاتِ وَعَمَلُوا أَمْثُوا وَالَّذِينَ

ya'ni: "Imon keltirib, solih amallarni qilganlar esa, aynan ular jannat ahlidirlar va ular u yerda abadiy qoluvchilardir" (Baqara surasi 82-oyat).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Qur'oni Karim.
2. Al-jome As-Sahih
3. <https://sammuslim.uz/oz/islam/juma/28052021-y-islomda-vatanparvarlik-tushunchasi>
4. <https://quran.uz/>
5. <https://hadis.uz/hadiths>
6. <http://www.muslim.uz/index.php/hadis>